

© Гринченко І., Карацюба Р., Колій С. 2023.
<https://doi.org/>

ВИКОРИСТАННЯ СПЕЦІАЛЬНИХ КОМПЛЕКСНИХ ВПРАВ НА ПОЧАТКОВОМУ ЕТАПІ ПІДГОТОВКИ ЮНИХ ВОЛЕЙБОЛІСТІВ

Ігор Гринченко¹
Роман Карацюба¹
Сергій Колій²

¹Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди

²Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна

Анотація. Рухова структура ігрових дій, різноманітність технічних прийомів у волейболі зумовлює необхідний рівень розвитку фізичних і психофізичних якостей, а успішна змагальна діяльність перебуває в тісному взаємозв'язку з фізичною та техніко-тактичною підготовленістю волейболістів. Технічну підготовку волейболіста не можна розглядати ізольовано, тому що вона є складовою єдиного цілого, у якому всі технічні дії тісно взаємопов'язані з фізичними, психічними й тактичними здібностями гравця. У статті представлено результати впровадження авторської методики технічної підготовки юних волейболістів на основі використання спеціальних комплексних вправ. **Мета.** Розробити та експериментально перевірити ефективність комплексів вправ на розвиток фізичних і психомоторних здібностей юних волейболістів, які мають вирішальне значення в процесі технічної підготовки спортсменів на початковому етапі тренування. **Методи.** У дослідженні було використано методи аналізу та узагальнення літературних джерел, педагогічного тестування, методи математичної статистики. **Результати.** Проведене дослідження підтвердило висунуту гіпотезу, що освоєння технічних елементів у волейболі вже на ранніх етапах підготовки детерміноване належним рівнем розвитку спеціальних фізичних якостей і здібностей. Після закінчення педагогічного експерименту з використанням авторської методики юні волейболісти з експериментальної групи вірогідно перевершували однолітків з контрольної практично за всіма параметрами технічної підготовленості.

Ключові слова: волейбол технічна підготовка фізичні якості психомоторні здібності спеціально-підготовчі вправи психомоторні здібності.

THE USE OF SPECIAL COMPLEX EXERCISES AT THE INITIAL STAGE OF TRAINING OF YOUNG VOLLEYBALL PLAYERS

Ihor Hrynchenko, Roman Karatsiuba, Serhii Koliy.

Abstract: The motor structure of game actions and the variety of techniques in volleyball determine the necessary level of development of physical and psychophysical qualities. Successful competitive activity is closely connected with the physical, technical, and tactical preparedness of volleyball players. The technical training of a volleyball player cannot be considered in isolation, as it is a component of a unified whole, in which all technical actions are closely interconnected with the physical, mental, and tactical abilities of the player. This article presents the results of the implementation of the author's methodology for the technical training of young volleyball players, based on the use of

specialized complex exercises. Aim: This study aims to develop and experimentally evaluate exercise complexes for enhancing the physical and psychomotor abilities of young volleyball players. These abilities play a crucial role in the technical training of athletes during the initial stage of their training. Methods: The research employed various methods, including the analysis and synthesis of literature sources, pedagogical testing, and mathematical statistical methods. Results: The conducted research has confirmed the hypothesis that the mastery of technical elements in volleyball, even at the early stages of preparation, is determined by the appropriate development level of special physical qualities and abilities. Following the completion of the pedagogical experiment using the author's methodology, volleyball players from the experimental group notably surpassed athletes from the control group in nearly all parameters of technical fitness.

Key words: volleyball technical training physical qualities psychomotor abilities specially-preparatory exercises psychomotor abilities.

Вступ. Успішність та ефективність змагальних дій у волейболі ґрунтується на стійкому взаємозв'язку всіх видів підготовки: технічної, фізичної, тактичної та психологічної [3, 5, 6]. Однак специфіка волейболу висуває гравцям особливі вимоги, оскільки обмеження правилами гри часу контакту з м'ячем ставлять технічну підготовку в центр системи багаторічного становлення спортивної майстерності [2, 4, 10, 11].

Технічні дії у волейболі являють собою комплекс спеціальних прийомів, володіння якими необхідне спортсменам для успішної участі в грі. Ефективна техніка характеризується швидкістю, стабільністю та економічністю. Це дозволяє волейболістам досягати високих результатів на змаганнях. Різноманітні види техніки описують різні способи та рухи, які характеризуються за різними ознаками та необхідні для успішного виконання прийому в грі, і тому навчання та вдосконалення технічних прийомів гри залежать від багатьох чинників, які слід брати до уваги на кожному етапі спортивного вдосконалення [7, 8].

Для успішного вирішення тактичних завдань в умовах обмеженого часу, спортсмени повинні володіти широким арсеналом технічних елементів гри, серед яких стійки, переміщення, передачі, подачі, нападаючі удари, приймання м'ячів та блокування [1, 2].

Один із ключових аспектів успішного навчання волейболу полягає в забезпеченні відповідності рівня фізичної підготовленості гравців параметрам їхньої техніки гри [5, 6].

Проте, важливо враховувати, що тренери дитячих спортивних шкіл уже на початковому етапі спортивної підготовки нерідко ставлять перед собою мету в досягненні якнайшвидших перемог, що, своєю чергою,

негативно позначається на техніці юних волейболістів і, надалі, призводить до закріплення неправильних рухових стереотипів [10].

Ситуація, що склалася, дала змогу сформулювати актуальну **мету дослідження**, яка полягає в необхідності розроблення ефективної методики технічної підготовки юних волейболістів із використанням спеціальних комплексів вправ на розвиток і вдосконалення якостей, що мають вирішальне значення в процесі технічної підготовки спортсменів на початковому етапі багаторічної підготовки волейболіста.

Матеріали та методи. Експериментальне дослідження, спрямоване на покращення технічної підготовленості волейболістів, було проведено протягом періоду з квітня по листопад 2022 року. Дослідження відбувалося на базі Бориспільської ДЮОШ Київської області. Учасниками експерименту було 20 хлопчиків у віці 9-10 років, які були зараховані до групи початкової підготовки першого року навчання. Учасників було поділено на дві групи: експериментальну та контрольну, по 10 спортсменів у кожній. Учасниками дослідження були тільки хлопчики.

Планування та організація навчально-тренувального процесу юних волейболістів проводились з урахуванням цілей дослідження, і тому, співвідношення та склад засобів фізичної та техніко-тактичної підготовки в експериментальній групі [3] відрізнялися від загальноприйнятих методик [9], застосованих в контрольній групі. Зокрема, протягом педагогічного експерименту обсяг годин на загальну фізичну підготовку в експериментальній групі зменшили на 30%, в той час, як обсяг годин на спеціальну фізичну підготовку збільшили на 20%.

Для досягнення поставлених завдань для експериментальної групи були розроблені комплекси вправ, спрямовані на розвиток таких важливих спеціальних якостей та здібностей молодих волейболістів як:

- швидкість скорочення м'язів рук під час короткочасного контакту з м'ячем під час подачі, передачі або нападаючого удару;
- спеціальні координаційні здібності, що мають вирішальне значення при виконанні певної технічної дії в мінливих умовах гри;
- спеціальні психомоторні просторово-часові здібності, які допомагають вчасно обирати позицію і виконувати певні технічні дії;
- здатність диференціювати м'язові зусилля і керувати своїми рухами під час виконання технічних прийомів;

- швидкість складних рухових реакцій, необхідних для вчасного прийняття рішень в різних ігрових ситуаціях;
- м'язова сила кисті та фаланг пальців для створення необхідної жорсткості під час виконання передачі м'яча двома руками зверху, блокування або верхньої подачі;
- стрибучість, як різновид прояву швидкісно-силових здібностей, яка є важливою для успішного виконання нападаючих ударів та дозволяє витримати паузу для ускладнення дій блокувальників, здійснити «відкидання» м'яча партнеру та виконати обманний удар.

Комплекси вправ на розвиток і вдосконалення технічної підготовленості волейболістів 9-10 років, які були розроблені на підставі тренерського досвіду та аналізу спеціальної літератури, охоплюють різні типи вправ (підготовчі, спеціальні, комбіновані тощо) для розвитку силових, швидкісно-силових якостей та спритності. Вони спрямовані на покращення технічної майстерності юних волейболістів.

Спеціально-підготовчі розвивальні та комбіновані вправи для розвитку силових і швидкісно-силових якостей:

1. Згинання та розгинання кистей з гантелями в променево-зап'ясткових суглобах: ця вправа сприяє розвитку силових якостей кистей та покращує швидкість руху.
2. Обертання кистями й намотування на гімнастичну палицю шнура з вантажем: ця вправа поліпшує рухливість в суглобах та внутрішньом'язову координацію верхніх кінцівок.
3. Згинання та розгинання в упорі лежачи на підлозі з одночасними ударами перед грудьми під час розгинання рук: ця вправа сприяє розвитку силових якостей грудних м'язів та швидкісних реакцій.
4. Згинання і розгинання кистями ручного гумового еспандера: ця вправа покращує силу м'язів передпліччя, кистей та забезпечує робочу стабільність.
5. Кидки набивного м'яча з різних вихідних положень: ця вправа розвиває швидкість та силу м'язів рук і верхнього плечового поясу.
6. Передача двома руками зверху баскетбольним м'ячем над головою: вона вдосконалює техніку верхньої передачі у волейболі.
7. Віджимання від підлоги на фалангах палаців кистей. Ця вправа розвиває силу м'язів і суглобів кисті.

8. Імітація нижньої передачі з опором амортизатора. Ця вправа розвиває вміння диференціювати силу.

9. Вистрибування з повного присідання. Ця вправа розвиває вибухову силу, стрибучість, та швидко-силову витривалість.

10. Стрибки через гімнастичну лавку. Ця вправа покращує швидко-силові якості.

Спеціально-підготовчі, розвивальні та комбіновані вправи для розвитку координаційних і просторово-часових психомоторних здібностей:

1. Вправи на координаційній драбині: ці вправи покращують загальну координацію та динамічну рівновагу.

2. Стрибки на місці з поворотами на 90, 180, 360 градусів: вони розвивають просторову орієнтацію та спеціальну координацію.

3. Подолання смуги перешкод: ця вправа поліпшує координаційні здібності та спритність.

4. Перекиди вперед і назад на гімнастичних матах: вони розвивають координаційні здібності та баланс.

5. Підкидання волейбольного м'яча з одночасними плесканнями рук і поворотами на 180 і 360 градусів: ця вправа покращує просторову координацію та швидкість реакції.

6. Чергування верхніх передач на точність із 5 і 9 метрів: вона покращує точнісно-цільові якості та загальну координацію у волейболі.

7. Стрибки в довжину з місця на максимальну відстань і на половину від неї. Вправа направлена на розвиток вміння диференціювати зусилля в просторі й часі.

8. Кидки тенісного м'яча на задану відстань. Вправа направлена на розвиток вміння керувати рухами за силою, простором та часом.

9. «Малюкбол» із двома м'ячами. Ця гра покращує спритність та координаційні здібності.

10. Човниковий біг 5x5. Ця вправа направлена на швидкісну витривалість і спритність.

11. Кидки тенісного м'яча в мішень із різних положень. Вона покращує точнісно-цільові якості та загальну координацію.

12. Рухливі ігри. Вони направлені на розвиток загальної координації та спритності.

Спеціально-підготовчі, розвивальні та комбіновані вправи для розвитку швидкісних здібностей:

1. Ривки на 10 метрів із різних положень за сигналом тренера: ці вправи покращують швидкість реакції та швидкість переміщення.

2. Згинання та розгинання кистей у максимальному темпі за 15 секунд: вони сприяють розвитку вибухової сили та прудкості верхніх кінцівок.

3. Плескання руками над головою дугами назовні в максимальному темпі з основної стійки за 15 секунд: ця вправа розвиває прудкість верхніх кінцівок.

4. Біг на місці з високим підйманням стегна за 15 секунд: вона поліпшує швидкісні якості.

5. Імітаційні вправи в поєднанні зі швидкими переміщеннями: ці вправи розвивають швидкість та спритність.

6. Естафети з акцентом на швидкість рухів: вони поліпшують швидкість, реакцію, спритність.

7. Рухливі ігри на розвиток швидкості. Вони спрямовані на розвиток швидкості пересувань, прудкості та спритності.

Навчально-тренувальні заняття в експериментальній і контрольній групах проводилися чотири рази на тиждень (8 академічних годин). Під час педагогічного контролю за рівнем розвитку спеціальних фізичних якостей та психомоторних здібностей волейболістів віком 9-10 років застосовувалися такі тести:

1. Стрибок угору з місця – для визначення «стрибучості» юних волейболістів (використовувався тест Абалакова В.М).

2. Тепінг тест – біг на місці протягом 10 секунд для оцінки швидкості окремих рухових локомоцій.

3. Кидок набивного м'яча з-за голови для фіксації швидкісно-силових можливостей верхніх кінцівок.

4. Човниковий біг 3x10 м для визначення координаційних здібностей.

5. Динамометрія використовувалася для визначення сили м'язів правої та лівої кисті.

6. Кидки волейбольного м'яча для вимірювання швидкості сенсомоторної реакції – визначали за кількістю ударів об стіну волейбольним м'ячем протягом 30 секунд на відстані двох метрів.

7. Стрибок у довжину з місця за вимкненого зору – для визначення здатності точно оцінювати, відмірювати, диференціювати та відтворювати параметри рухів.

У процесі педагогічного контролю за технічною підготовленістю волейболістів 9-10 років використовувалися такі тести:

1. Нижня пряма подача в межі майданчика – виконувалося 10 подач з-за лицьової лінії, фіксувалася кількість точних влучень.

2. Передачі м'яча двома руками зверху над головою з власного підкидання в колі діаметром 3 метри (кількість разів) – оцінювався найкращий результат із трьох спроб.

3. Прямий нападаючий удар у межі майданчика – виконувалося 10 ударів із зони 4 після передачі тренера з зони 3, фіксувалася кількість точних влучень.

4. Передача м'яча двома руками знизу над головою після власного підкидання – оцінювався найкращий результат із трьох спроб.

Слід підкреслити, що всі відібрані рухові тести були доступні для досліджуваної вікової групи волейболістів, не потребували складного обладнання, давали повну картину динаміки зміни спеціальних якостей і здібностей, забезпечували належний рівень мотивації при виконанні контрольних завдань.

Порівняння результатів технічної та спеціальної фізичної підготовленості в контрольній і експериментальній групах проводилося шляхом визначення вірогідності відмінностей між двома масивами вибірок (визначення та порівняння t-критерію Стьюдента).

Оцінювання отриманих даних педагогічного тестування під час експерименту опрацьовували в межах спеціально розроблених оцінних шкал. Важливо зазначити, що на початку експерименту не було виявлено вірогідних відмінностей між групами за жодними параметрами фізичної підготовленості.

Результати дослідження та їх обговорення. Реалізація традиційної [9] та експериментальної методики в навчально-тренувальному процесі юних волейболістів призвела до позитивних змін за всіма показниками спеціальної психофізичної та технічної підготовленості наприкінці експерименту (табл. 1).

Зокрема, використання спеціально розроблених тренувальних комплексів вправ виявилось вельми ефективним у підвищенні рівня

швидкісно-силових здібностей юних спортсменів з експериментальної групи, порівняно з одноклубниками з контрольної групи: у тесті стрибок угору з місця поштовхом двох ніг ($t=9,32$, при $p<0,01$), та в кидку набивного м'яча з-за голови на максимальну відстань ($t=13,54$, при $p<0,001$).

Таблиця 1.

Показники рівня розвитку психофізичної та технічної підготовленості волейболістів 9-10 років наприкінці експерименту ($\bar{X} \pm m$)

Контрольні випробування	КГ (n=10)	ЕГ (n=10)	(t)	(P)
Спеціальні фізичні якості та психомоторні здібності				
Стрибок угору з місця (см)	24,6±1,21	31,4±1,20	9,32	<0,01
Тепінг тест протягом 10 с, (к/р)	43,1±2,77	65,1±2,21	11,56	<0,001
Кидок набивного м'яча з-за голови (см)	208,8±2,32	262,3±3,20	13,54	<0,001
Човниковий біг 3x10 м, (с)	9,0±0,23	8,1±0,20	2,95	<0,05
Динамометрія, ліва рука (кг)	12,3±1,25	16,3±1,22	2,29	<0,05
Динамометрія, права рука (кг)	15,3±1,21	18,5±0,61	2,36	<0,05
Кидки волейбольного м'яча в стіну протягом 30 с, (к/р)	19,3±2,24	27,1±2,45	2,35	<0,05
Стрибок у довжину з місця на точність за вимкненого зору, відхилення в см	29,2±3,25	7,5±3,77	4,38	<0,001
Технічна підготовленість				
Нижня пряма подача в межі майданчика,(к/р)	3,7±0,65	6,2±0,55	2,94	<0,05
Передачі м'яча двома руками зверху над головою з власного підкидання в колі діаметром 3 метри,(к/р)	14,5±3,12	17,7±2,10	0,85	>0,05
Прямий нападаючий удар у межі майданчика,(к/р)	2,3±0,55	4,5±0,67	2,54	<0,05
Передача м'яча двома руками знизу над головою після власного підкидання,(к/р)	4,7±3,67	15,3±2,47	2,40	<0,05

Примітка: КГ – контрольна група; ЕГ – експериментальна група

Порівняльний аналіз швидкісних і координаційних показників у тепінг-тесті та човниковому бігу також показав вірогідну перевагу

волейболістів з експериментальної групи ($t=11,56$, при $p<0,001$) і ($t=2,95$, при $p<0,05$) відповідно.

У результаті змін, що відбулися, до закінчення педагогічного експерименту якісно підвищився узагальнений показник рівня розвитку психомоторних здібностей в експериментальній групі. Дані підсумкових тестів на м'язову координацію, швидкість сенсомоторної реакції, здатність точно оцінювати, відмірювати, диференціювати та відтворювати параметри рухів наочно показують перевагу волейболістів з експериментальної групи над опонентами з контрольної ($t=2,29$; $t=2,36$; $t=2,35$, при $p<0,05$; $t=4,38$, при $p<0,001$ відповідно).

Ці позитивні зміни у спеціальних якостях і здібностях в експериментальній групі, які є ключовими під час опанування грою, суттєво вплинули на розвиток технічної підготовленості юних спортсменів.

Зазначена вище динаміка показників виразилася в остаточному підсумку в тому, що наприкінці педагогічного експерименту показники технічного озброєння юних волейболістів з експериментальної групи стали вірогідно перевершувати аналогічні параметри хлопців із контрольної ($t=2,94$; $t=2,54$; $t=2,40$, при $p<0,05$ відповідно), за винятком тесту на кількість передач м'яча двома руками зверху над головою ($t=2,40$, при $p>0,05$).

Підсумкові результати педагогічного тестування наприкінці експерименту свідчать, що рівень розвитку технічної та спеціальної психофізичної підготовленості істотно підвищився у юних волейболістів, які тренувалися за новою програмою, в якій використовувалися спеціальні комплекси вправ.

Висновки. В результаті впровадження авторської методики в навчально-тренувальний процес юних волейболістів експериментальної групи спостерігалася якісне підвищення рівня їхньої технічної підготовленості. Експериментальна перевірка розробленої методики, що базується на використанні спеціальних комплексних вправ на початковому етапі підготовки, підтвердила її високу ефективність та здатність до практичного застосування.

Література:

1. Гринченко ІБ, Сірий ОВ, Тихонова АО, Тихонов АІ. Використання вправ акробатичної спрямованості у навчально-тренувальному процесі

юних волейболісток 12–14 років. Спортивні ігри. 2021;4(22):34-44. Available from: doi: 10.15391/si.2021-4.03

2. Гринченко ІБ, Гапотченко СО, Тихонова АО, Корчевська ОГ. Вплив координаційних здібностей на рівень технічної підготовленості юних волейболістів 11-14 років. В: Технології збереження здоров'я, реабілітація і фізична терапія. Збірник статей XIV Міжнародної наукової конференції. 2021 грудня 2; 2021: 27-34.

3. Гринченко ІБ, Коверя ВМ, Бойко МО. Розподіл засобів фізичної підготовки на початковому етапі навчання юних волейболістів. В: Сімдесят сьомі економіко-правові дискусії. Серія: Соціальні та гуманітарні науки: матеріали Міжнародної мультидисциплінарної наукової інтернет-конференції, (м. Львів, Україна – м. Переворськ, Польща, 18-19 липня 2023 р.); 2023:88-91.

4. Гринченко ІБ, Бойко МО. Структурно-логічний підхід до методики навчання основним технічним діям юних волейболістів 10-12 років на початковому етапі тренування. В: Технології здоров'язбережування в сучасних закладах освіти України: проблеми та перспективи : матер. ІХ Всеукр. студ. наук.-практ. конф. (26-27 жовтня 2023 р.); 2021. С.18-21.3,

5. Дельрос ВМ. Дослідження рівня рухових здібностей юних волейболістів 10-12 років [випускна кваліфікаційна робота за освітнім ступенем «магістр»]. [Тернопіль]: Навчально-науковий інститут новітніх освітніх технологій; 2021.

6. Малойван ЯВ, Кіреєв ОА, Мицак ОВ. Засоби та методи фізичної підготовки волейболістів. Дніпро: ПДАФКіС; 2019.17 с.

7. Стрельнікова ЄЯ, Козіна ЖЛ, Собко ІМ, Нужна А, Поліщук СБ, Рєпко ОО, Козін СВ. Підготовка юних волейболісток на етапі спортивного вдосконалення на основі розвитку психофізіологічних функцій. Health, sport, rehabilitation: scientific journal on problems of physical education, sports, rehabilitation and recreation. 2018;2(4):124-133. Available from: <http://doi.org/10.5281/zenodo.1342510>

8. Сапрун С, Корнієнко С. Методика розвитку координаційних здібностей юних волейболістів на тренувальних заняттях з волейболу. Науковий часопис Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова: зб. наукових праць. Серія №15. Науково-педагогічні проблеми фізичної культури/фізична культура і спорт. 2018;4(98):141-144.

9. Туровський ВВ, Носко МО, Осадчий ОВ, Гаркуша СВ, Жула ЛВ. Волейбол. Навчальна програма для ДЮСШ, спеціалізованих ДЮСШОР та ШВСМ. Київ; 2009. 138 с.

10.Boichuk R, Iermakov S, Nosko M. Pedagogical conditions of motor training of junior volleyball players during the initial stage. JPES. 2017;17(01):327–34. Available from:

<http://dx.doi.org/10.7752/jpes.2017.01048>

11.Boichuk R, Iermakov S, Nosko M, Kovtsun V. Special aspects of female volleyball players' coordination training at the stage of specialized preparation. JPES. 2017;17(02):884–891. Available from:

<http://dx.doi.org/10.7752/jpes.2017.02135>